

Инсоният цивилизациясининг ривожланишида коммуникациянинг аҳамияти

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
- 2. Рустамов Ботир Тўхтамуродович.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада инсоният тарихида қадимги замонларданоқ дастлабки йўл, алоқа – коммуникация тизимлари мавжудлиги, бу даврдаги илк транспорт тури эса бу одамларнинг ўзи, унинг оёқлари бўлганлиги, кейинчалик эса ҳайвонлардан транспорт воситаси сифатида фойдалана бошлаганликлари, демак, коммуникация масалалари энг қадимий даврлардан бошлаб инсониятга ҳамроҳ бўлганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: табиат, инсон, ахборот, йўл, алоқа, коммуникация, тараққиёт.

Аннотация

В статье анализируется существование первых дорог, связи – коммуникационных систем в истории человечества с древнейших времен, причем первым видом транспорта в этот период были сами люди, их ноги, а позже в качестве средства стали использовать животных. транспорта,

поэтому вопросы связи сопровождали человечество с древнейших времен.

Ключевые слова: природа, человек, информация, дорога, связь, общение, развитие.

Abstract

The article analyzes the existence of the first road, communication - communication systems in the history of mankind from ancient times, and the first type of transport in this period was the people themselves, their legs, and later they began to use animals as a means of transport, so communication issues accompanied humanity from the most ancient times.

Key words: nature, human, information, road, connection, communication, development.

Илмий мулоқотда, оммавий ахборот воситаларида ва умуман кундалик турмушда қўлланиладиган ибора ва тушунчалар ўзининг қамраб олиш доирасига кўра турли хил даражада бўлади. Баъзи сўзлар тор маънони берса, бошқалари жуда кенг маънода қўлланилади. Ана шу жиҳатдан олганда, ижтимоий муносабатлар иборасининг кўлами ҳам анча каттадир. Зеро, жамиятда кечаётган барча жараёнлар, жамиятдаги мавжуд соҳалар, йўналишлар борки, ҳаммаси ижтимоий муносабатларнинг таъсир доирасига киради. Биргина фан, таълим, соғлиқни сақлаш эмас, балки бошқа соҳалар, жумладан, транспорт, коммуникация тизимлари ҳам ижтимоий муносабатларнинг ажралмас йўналишлари ҳисобланади. Мазкур соҳалар кишилиқ жамиятининг вужудга келишида, ривожланишида, умуман бутунги кун даражасида эришишида муҳим роль ўйнаб келган. Келинг, энг қадимги, форларда яшаган ибтидоий одамлар ҳаётини кўз олдимизга келтирайлик. Бу

даврлардаги одамлар ҳеч нарса яратмаганлар. Табиатдаги бор нарсалардан фойдаланишган. Масалан, ўзи аввалдан мавжуд бўлган ғорлардан бошпана сифатида фойдаланишган. Табиатдаги меваларни, ўт-ўланларни истеъмол қилишган, ҳайвонларни тутиб ейишган. Бунинг учун ўз бошпаналари бўлган ғорларидан маълум масофада узоқлашишга тўғри келган. Қоринлари тўйғач ғорларга яна қайтиб келиш лозим бўлган. Баъзан, йўлни йўқотиб адашиб қолишган ҳам. Лекин, бора-бора худудни яхши ўзлаштириб, ундаги йўлларни ҳам ўрганишлари натижасида адашмайдиган бўлишган. Яъни ибтидоий одамлар тунни ғорларда ўтказишиб, кундузлари эса ташқарига чиқиб кечиришган. Ўша худуддаги сўқмоқлар, йўллар қаерга олиб боришини яхши билишган. Жумладан, ўз бошпаналаридан узоқроқ масофага узоқлашган тақдирда ҳам, орқага қайта олишган, ўз ғорларини беҳато топиб келишган. Худди мана ҳолат инсоният тарихидаги дастлабки йўл, алоқа – коммуникация тизими ҳисобланади. Бу даврдаги илк транспорт тури эса бу одамларнинг ўзи, унинг оёқлари бўлган десак адашмаган бўламиз. Кейинчалик эса ҳайвонлардан транспорт воситаси сифатида фойдалана бошлаганлар. Ушбу мулоҳазадан кўриниб турганидек, коммуникация масалалари энг қадимий даврлардан бошлаб инсониятга ҳамроҳ бўлган. Тўғрироғи, ибтидоий одамларнинг яшаб қолишида муҳим роль ўйнаган.

Кишилиқ тарихининг кейинги ривожланиш босқичларида коммуникациянинг одамлар ҳаётидаги ўрни ортса ортки, асло камаймади. Маълумки, ҳеч нарса ёки ҳодиса бир хилда қолиб кетмайди. Балки, ҳамма нарса – ҳодиса абадий ўзгаришга маҳкум этилган. Шу қатори, териб-термачлаб, пода-тўда бўлиб яшаган одамларнинг ҳаёти ҳам бир хилда қолиб

кетиши мумкин эмас эди. Оллоҳ томонидан одамзотга берилган юксак ақл-идрок туфайли унинг ҳаёт тарзи ҳам ўзгаришга юз тутди. Жамиятнинг илк дебочаси ҳисобланган оила, уруғ ва қабилага бирлашди. Муайян ахлоқий қоидалар асосида яшашни ўрганди. Маълум иқтисодий қонуниятлар асосида ривожланадиган, сиёсий тартиботлар ўрнатилган, тегишли ҳуқуқлар берилган ёки чекланган шарт-шароитга кўниб умргузаронлик қила бошлади. Бундай тарзда яшайдиган маскан, кейинчалик жамият деб олди. Айтиш мумкинки, жамиятда яшай бошланиши одамлар ҳаётини ҳақиқатдан ҳам янги босқичга олиб чиқди. Бу шунчаки, янги босқичгина эмас, балки тубдан ўзгарган юқори даражадаги ҳаёт тарзи эди. Жамиятдаги бу ҳаёт тарзи ўзининг мазмун-моҳияти жиҳатидан ибтидоий пода давридаги кун кечиришдан кескин фарқ қиларди¹. Очиқ айтиш керакки, одамларнинг ибтидоий пода давридаги ҳаёти баъзи томонлари ҳайвонот дунёсига яқин бўлган. Ҳеч қандай ахлоқ қоидаларининг йўқлиги, тартибсиз, оммавий никоҳ, ижодкорлик, яратувчанликдан йироқлик, фақат тайёр нарсалардан фойдаланиш, ҳаётда мақсад-муддаонинг қўйилмаганлиги, асосий мақсад қорин тўйдириш, жинсий эҳтиёжни қондириш каби нафс эҳтиёжларини қондиришдан иборат бўлганлиги ва ҳоқозалар бунинг яққол исботи бўлган. Хулоса қилиб айтганда, ибтидоий пода даврда яшаганлар одам бўлиб одам бўлмаган, ҳайвон бўлиб ҳайвон бўлмаган. Ташқи кўриниши ҳозирги инсонларга ўхшаш бўлгани билан, яшаш тарзи ҳайвоний бўлган.

Ижтимоий муносабатларнинг меваси бўлган жамиятни вужудга келиши

¹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

одамларнинг ана шу ҳайвонийликдан қутқарган. Негаки, жамиятда ўрнатилган тартиботлар ҳайвонийликни инкор этиб, одамийликни тарғиб этган. Албатта, ҳайвонийликни рад этиб одамийликни қабул қилиш жараёни бирданига амалга ошиб қолмаган. Бунинг учун ўн йиллар, асрлар ўтиши керак бўлган. Шунини афсус билан қайд этиб ўтишга мажбурмизки, орадан шунча вақт ўтиб, минглаб йиллардан буён жамиятда яшаётганлигимизга қарамасдан, одамийликдан чекиниб, ҳайвонийликни афзал кўраётганлар орамизда учраб турибди. Оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда кунора бериб борилаётган кўз кўриб, қулоқ эшитмаган ноинсоний ҳолатлар, вахшиёна жиноятлар бунга яққол мисол бўлади. Шукр қиламизки, бундайин кимсаларнинг жамиятда кўп эмаслигига. Жамият бино бўлган илк вақтларданок ноахлоқий, ноинсоний иллатларга қарши туриб келмоқда. Ўтган давр мобайнида ушбу курашда улкан муваффақиятларга эришилди. Шу билан бирга мағлубиятга учралган онлар ҳам бўлди. Лекин нима бўлганда ҳам охир-оқибатда одамийликнинг устун келаётганлиги ҳаммамизни қувонтиради.

Жамиятнинг вужудга келиши, одамлар турмуш тарзида коммуникациянинг мавқейини кучайишига, транспортга бўлган эҳтиёжнинг вужудга келишида ва унинг кейинги ривожланишида муҳим аҳамият касб этди. Аввал оила, кейин уруғ ва қабила бўлиб яшашни ўрганган одамлар жамоасини аввалгидай тор ҳудуд доирасида яшаш қониқтирмай қолган. Энди улар атроф муҳитдан ўзларига яшаш учун қулай жой излай бошлашган. Шу мақсадда теварак атрофдаги катта-катта ҳудудларни ўрганишган, ўзлаштиришган. Бунинг учун янги-янги йўللар, сўқмоқлар очишган. Қулай жой топилгач эса,

шу ерда ўрнашишган. Ушбу манзилгоҳлар ўрнида, вақт ўтиши билан шаҳарлар вужудга келган. Бундан хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, қадимий шаҳарлар ҳар томонлама мақбул бўлган ерда, жумладан, комуникация масалалари ечим топган ҳудудларда барпо этилган. Ана шундай қулай жойда қад ростлаган шаҳарларнинг истиқболи ҳам юксак бўлган. Қадимги юнон алломаси Афлотун ибораси билан айтганда ҳақиқий шаҳар бу "...Одамларнинг таҳсинга лойиқ одатлари ва ахлоқи рўёбга чиқишига шарт-шароит яратилган, жойлашган ери, табиий шароити қулай, яъни унга аҳоли учун озиқ-овқат ва бошқа зарур нарсаларни олиб келиш мумкин бўлган шаҳардир"². Ҳеч иккиланмасдан айтиш мумкинки, буюк юнон алломасининг бу мулоҳазаси тўғридан-тўғри коммуникацияга дахлдордир. Эътибор берсангиз, аҳоли учун озиқ-овқат ва бошқа зарур нарсаларни олиб келиш мумкин бўлган, деган жумла қўлланилмоқда. Зарур нарсаларни олиб келиш учун нима бўлиши керак? Албатта, йўллар бўлиши керак. Шаҳарни бошқа ҳудудлар билан боғловчи йўллари қанча кўп бўлса ва шаҳар минтақалараро йўл бўйида жойлашган бўлса, шак-шубҳасиз бу шаҳар ривожланади. Шунда, Афлотун айтганидек, бундай шаҳарларга ҳаёт учун, тараққиёт учун керак бўладиган ҳамма нарсаларни келтириш имконияти бўлади. Бундай шаҳарларда, ҳаётий зарур бўлган нарсаларга танқислик кўзатилмайди. Чунки исталган ҳудуддан керакли маҳсулотлар пешма-пеш келтирилаверилган. Буни исботлаш ортиқча уриниш ҳам шарт эмас. Оддийгина, тарихда машҳур бўлган ва ҳозирги кунда ҳам мавжуд бўлган, бир

² Фозил одамлар шаҳри. Абу Наср Форобий. Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. 41 бет.

неча минг йиллик тарихга эга бўлган шаҳарларнинг географик жойлашувига, ички ва халқаро йўллар силсиласида тутган ўрнига қарасак бас, ҳаммаси ойдинлашади. Негаки, маълум ва машҳур шаҳарларнинг ҳаммаси географик қулай ҳудудда ва транзит йўллар кесишган нуқтада жойлашган. Узоққа бормайлик, ўзимизни Самарқанд, Бухоро, Тошкент, Термез каби шаҳарларимиз худди шундай муҳим чорраҳаларда жойлашганини кўришимиз мумкин. Биринчидан, ушбу шаҳарлар ҳудуддаги маҳаллий ички йўллар марказида жойлашган. Иккинчидан, Шарқ ва Ғарбни боғлаган, инсоният тарихидаги энг узун қарвон йўли бўлган “Буюк ипак йўли” нинг тармоқлари ҳам мазкур шаҳарлардан ўтган. Ўз навбатида, бу омиллар шаҳарларнинг гуллаб-яшнашига имкон берган. Ушбу омиллар, бошқа мамлакатлардаги йирик саноат ва маданий марказларга айланган шаҳарларнинг шаклланишида ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этганлигини ишонч билан айтишимиз мумкин.

Адабиётлар.

1. Фозил одамлар шаҳри. Абу Наср Форобий. Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. 41 бет.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.